

JOSEPH-PHILIBERT GIRAULT DE PRANGEY (1804-1892): EL VIAJE A ORIENTE DE UN PIONERO DEL DAGUERROTIPO

JOSEPH-PHILIBERT GIRAULT DE PRANGEY (1804-1892): THE JOURNEY TO THE EAST OF A PIONEER OF THE DAGUERROTYPE

Pablo Martínez Muñoz
Universidad Internacional de La Rioja
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1976-1120>
pablo.martinezmuniz@unir.net

CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO / HOW TO QUOTE THIS ARTICLE:
Martínez Muñoz, P. (2023). Joseph-Philibert Girault de Prangey (1804-1892): el viaje a Oriente de un pionero del daguerrotipo. *Imafronte*, 30, pp. 134-148.

RESUMEN

El presente artículo analiza la figura de Joseph-Philibert Girault de Prangey: viajero, erudito orientalista y daguerrotipista francés del siglo XIX. Su aportación a la historia de la fotografía es fundamental ya que fue un pionero en el uso del daguerrotipo a partir de 1842 en su viaje a Oriente, viajando por los actuales países de Italia, Malta, Grecia, Egipto, Turquía, Siria, Palestina, Israel y Líbano. Además, fue un gran artista –acuarelista, dibujante–, se interesó por la botánica y la jardinería y destacó por sus estudios acerca de la arquitectura islámica y la arqueología en Oriente Próximo y en Andalucía, región, esta última, que visitó en 1832. La presente investigación utiliza fuentes primarias –escritos suyos, escritos de la época y sus daguerrotipos– para construir un relato biográfico en el que se interrelacionan los primeros momentos de la fotografía –dada a conocer en 1839, apenas tres años antes de la partida de Girault de Prangey a Oriente Próximo– con el interés por el orientalismo que existía en la Europa del siglo XIX.

Palabras clave: Girault de Prangey / daguerrotipo / fotografía / orientalismo / Oriente Próximo / siglo XIX

ABSTRACT

This article analyzes the figure of Joseph-Philibert Girault de Prangey: French traveler, orientalist scholar and daguerreotypist of the 19th century. His contribution to the History of Photography is fundamental since he was a pioneer in the use of the daguerreotype from 1842 on his trip to the East, traveling through the current countries of Italy, Malta, Greece, Egypt, Turkey, Syria, Palestine, Israel, and Lebanon. In addition, he was a great artist –watercolorist, draftsman–, he was interested in botany and gardening and stood out for his studies on Islamic architecture and archeology in the Middle East and in Andalusia, a region, the latter, which he visited in 1832. This research uses primary sources –his writings, writings of the time and his daguerreotypes– to build a biographical account in which the first moments of photography are interrelated –released in 1839, just three years before Girault de Prangey’s departure to the Near East– with the interest in Orientalism that existed in Europe in the 19th century.

Keywords: Girault de Prangey / daguerreotype / photography / Orientalism / Middle East / 19th century

1. INTRODUCCIÓN

La obra del daguerrotipista, orientalista, viajero, intelectual, aristócrata, dibujante y botánico francés Joseph-Philibert Girault de Prangey (1804-1892) abarca un vasto campo de intereses sintetizados en dos palabras: arquitectura y Oriente. Fue una persona dotada de una “mente curiosa y metódica, pero paradójicamente bastante esquiva debido a la variedad de sus intereses e investigaciones” (Quettier, 1998: 366). Entre 1842 y 1845 viajó por Italia, Malta, Grecia, Turquía, Egipto, Siria, Palestina y Líbano. Durante este tiempo produjo alrededor de mil daguerrotipos, una obra que excede la de cualquier otro viajero daguerrotipista de la época. Tras un periodo de más de ochenta años de olvido, que hoy en día la mayoría de sus daguerrotipos hayan sobrevivido es casi un milagro. Su obra fotográfica es considerada única por su carácter pionero, ha recibido un reconocimiento y puesta en valor en los últimos años y se encuentra diseminada entre instituciones públicas y colecciones privadas de todo el mundo¹.

Es en los últimos veinticinco años cuando su obra fotográfica se ha empezado a estudiar gracias a la publicación de textos y la organización de exposiciones. En 1998, el *Musée d'Art et d'Histoire de Langres* (MAHL) organizó la primera exposición consagrada a su trabajo. Las investigaciones más completas sobre la figura de Girault de Prangey son las realizadas por Philippe Quettier, *Sur les traces de Girault de Prangey, 1804-1892* (2000) y sobre todo por Christopher Brant con motivo de la exposición *Miroirs d'argent. Daguerreotypes de Girault de Prangey*, en el *Musée Gruérien de Bulle* (Suiza), en 2008. Cabe mencionar las investigaciones realizadas por Sylvie Aubenas, directora del departamento de Estampas y Fotografía de la Biblioteca Nacional de Francia (BNF), quien además ha colaborado en la reciente exposición *Monumental Journey: The Daguerreotypes of Girault de Prangey*².

Aunque la figura de Girault de Prangey fue difundida en España al mismo tiempo que publicó sus obras fundamentales, dicho conocimiento se centró en los estudios sobre la Alhambra y la arquitectura islámica, no en su obra como fotógrafo. Francisco Calvo Serraller lo menciona en *La imagen romántica de España: arte y arquitectura del siglo XIX* (1995), aunque se centra principalmente en su viaje a Andalucía de 1832 –en esa fecha la fotografía todavía no había sido dada a conocer–. Helena Pérez Gallardo, en su obra *Fotografía y arquitectura en el siglo XIX. Historia y representación monumental* (2015), menciona la obra fotográfica de Girault de Prangey, pero no aborda en profundidad el viaje a Oriente Próximo de 1842-1845, sino que se centra en su relación con la imprenta fotográfica de los hermanos Bisson (Pérez Gallardo, 2015).

Por lo tanto, resulta necesario analizar en profundidad la biografía y obra fotográfica de este erudito orientalista considerado uno de los pioneros de la fotografía; siendo este el objetivo del presente artículo.

1 El conjunto de los aproximadamente mil daguerrotipos que conforman la obra de Girault de Prangey era –y continúa siendo en parte– propiedad de los herederos del conde Charles de Simony, quien compró en 1920 la villa en ruinas perteneciente a Girault de Prangey, incluyendo todo lo que había dentro. Fue él quien descubrió las cajas que contenían los daguerrotipos. Pequeñas donaciones fueron realizadas en 1950 por el conde de Simony al Departamento de Estampas de la Biblioteca Nacional de Francia (BNF) (veinte placas de París) y al Museo Gruérien de Bulle, en Suiza (sesenta y una placas realizadas en Suiza). En la misma época, los historiadores de la fotografía Helmut y Alison Gernsheim entraron en contacto con el conde de Simony, pudiendo ver el conjunto de la obra y adquirieron diez daguerrotipos, los cuales fueron publicados en los años 1955-56 en sus estudios sobre historia de la fotografía. En 1970 los descendientes del conde de Simony contactaron con el coleccionista de fotografía André Jammes, solicitándole opinión sobre la conservación de las placas. Recibió varias decenas de daguerrotipos que conserva en su colección particular. En 1998, los descendientes del conde de Simony decidieron poner a la venta una parte de la colección. Primero realizaron una venta de 158 obras a la BNF, materializada en el 2000. El 5 de mayo de 2000 la casa de subastas Christie's realizó la venta de un lote de doce daguerrotipos, seguida de una primera subasta también en Christie's y celebrada en Londres el 20 de mayo de 2003, en la que se subastó otro lote de ochenta y seis daguerrotipos. Importantes museos de todo el mundo, entre los que se encuentran el *Metropolitan Museum of Art* de Nueva York (MET), el *J. Paul Getty Museum* (JPGM) y el *National Museum of Qatar* (NMQ), adquirieron las mejores piezas. Una tercera subasta tuvo lugar el 18 de mayo de 2004, en la que Christie's procedió a una venta de ochenta y cuatro daguerrotipos más. El 15 de noviembre de 2008 se celebró la cuarta subasta, en Sotheby's, con el lote de trece daguerrotipos que adquirió André Jammes en 1970. Una quinta subasta tuvo lugar el 7 de octubre de 2010, con un lote de setenta y cuatro daguerrotipos. Actualmente, más de quinientos daguerrotipos de Girault de Prangey son accesibles, bien a través de colecciones de museos digitalizadas o mediante los catálogos de las subastas (Aubenas, 2013: 184-192).

2 La exposición pudo verse en el MET de Nueva York en 2019. Posteriormente viajó al *Musée d'Orsay* de París, del 15 de diciembre de 2020 al 14 de marzo de 2021.

2. LOS PRIMEROS AÑOS EN LANGRES

De origen aristocrático, Girault de Prangey nació el 21 de octubre de 1804 en Langres, en la región francesa del Alto Marne. Hijo de Claude-Joseph III Girault y de Barbe de Piétrequin de Prangey, ambos provenientes de familias aristocráticas de Langres, aunque originarias de Borgoña. Hijo único tras la muerte prematura de sus hermanos, Girault de Prangey fue un acaudalado heredero que tuvo la posibilidad de dedicar su gran fortuna al estudio, la investigación y los viajes (Fig. 1).

El conde Charles de Simony –una figura fundamental en la conservación del legado de Girault de Prangey– publicó en 1935 un documento biográfico titulado *Une curieuse figure d'artiste: Girault de Prangey (1804-1892)* y publicado en *Mémoires de l'Académie des Sciences, Arts et Belle-Lettres de Dijon. Année 1934*, donde mencionaba el desconocimiento de más datos biográficos de su infancia, así como referentes a sus estudios realizados durante su juventud. Sin embargo, existe un documento más antiguo, un obituario escrito por Henry Brocard en 1893 titulado *M. Girault de Prangey* y publicado en el *Bulletin de la Société historique et archéologique de Langres* en 1893, en el que se ofrecen datos de su infancia: se sabe que realizó sus estudios primarios en un colegio de Langres y a continuación realizó un curso de dibujo en la Escuela de Artes de la misma ciudad (Brocard, 1893). Más tarde fue a París, donde en 1828 obtuvo un Diploma en Artes y dos años después un Diploma en Derecho (Stewart, 2005).

Figura 1. Joseph-Philibert Girault de Prangey. [Autoportrait présumé] (ca. 1840). Daguerrotipo, 12 × 9,5 cm. Bibliothèque Nationale de France, Paris.

En 1833 fue uno de los miembros fundadores de la *Société historique et archeologique de Langres* (Brocard, 1893). Bajo esta agrupación, su actividad intelectual fue intensa y dio como fruto la creación en 1838 del Museo de Antigüedades de Langres. Además, rastreando la información referida a Girault de Prangey en la publicación *Bulletin Monumental*³, se puede constatar su enorme actividad de investigación entre los años 1837 y 1849.

En el *Bulletin monumental* de 1838 Girault de Prangey aparece definido como inspector de monumentos (1838), pudiendo deducirse que su actividad profesional consistía en estudiar, salvaguardar y poner en valor los monumentos históricos de la región de Langres. Las pasiones que definieron su vida académica fueron el interés por la arqueología, las culturas antiguas de la cuenca mediterránea en general y la cultura islámica en particular, la arquitectura, la fotografía y la horticultura. En todas ellas fue un hombre experimentado. Además, fue un excelente dibujante, testimonio de ello son los cientos de dibujos y acuarelas que realizó de motivos orientales –planos y detalles de edificios, decoraciones islámicas y vistas pintorescas–.

Su interés por la fotografía fue temprano, iniciándose presumiblemente de la mano del fotógrafo Hippolyte Bayard (Aubenas, 2013) y fotografiando, ya en 1841, las calles y monumentos de París⁴ y los alrededores de su villa en Langres. Utilizaba una cámara de daguerrotipos con placas de cobre de 19 x 24 cm. (Stewart, 2005), las cuales subdividía para crear formatos más pequeños, una forma de trabajar habitual en la época. Acorde con su carácter innovador, la fotografía fue para Girault de Prangey un medio con el que obtener imágenes más precisas y rápidas de los motivos arquitectónicos y decorativos que precisaba para sus investigaciones.

Girault de Prangey debe ser considerado como uno de los pioneros de la fotografía. Ningún daguerrotipista había conseguido realizar un volumen de fotografías tan extenso en el transcurso de un viaje y con un nivel de coherencia y belleza como él. Además, fue el primero en fotografiar muchos de los lugares que visitó, siendo un precursor de la época de los fotógrafos calotipistas⁵ que llegarían a Oriente Próximo pocos años después. Representó el ideal del hombre consagrado a la investigación y dedicó los años de su juventud a viajar y a publicar sus trabajos. Con la llegada de la madurez, posiblemente resentido por el poco éxito que tuvo la publicación de sus últimos trabajos, se retiró y permaneció los siguientes cuarenta años hasta su muerte, en 1892, llevando una vida solitaria y recibiendo muy pocas visitas. El conde de Simony recoge en sus escritos la descripción que un lugareño contemporáneo de Girault de Prangey hizo de este:

El señor Girault de Prangey vivía en la villa y venía poco a Langres, sobre todo al final de su vida. No obstante, yo le conocí. Era rudo, muy mordaz y de trato poco agradable, así que no veía a casi nadie. Era un dibujante muy hábil, muy instruido y lleno de talento, sus litografías son muy remarcables. Apasionado por las flores, como todo el mundo sabe, fue también un gran admirador de los bellos pájaros exóticos. [...] Cuando venía a Langres iba generalmente a dar una vuelta al Círculo, donde no era bien recibido, pues se temían sus estallidos de genio. Era, en resumen, una persona original y muy talentosa, pero poco sociable. (Simony, 1953: 56)

3. VIAJE POR ESPAÑA EN 1832 Y EL USO DEL DIBUJO

En 1831, con veintisiete años de edad, Girault de Prangey inició el primero de sus dos grandes viajes. Durante cuatro años se dedicó a recorrer Italia, España, Argelia, Sicilia y Suiza. De todos los lugares que visitó, le interesaron especialmente España y Sicilia. En España visitó Andalucía y centró su atención en los principales monumentos islámicos de Sevilla, Granada y Córdoba. Realizó elaborados dibujos de la Giralda, el Alcázar, la Mezquita y la Alhambra, en los que desplegaba una visión analítica muy refinada para captar los detalles ornamentales –decoraciones geométricas, inscripciones árabes, azulejería–, las plantas, alzados y secciones de los edificios. A menudo, en

3 El *Bulletin monumental* es publicado por la Sociedad Francesa de Arqueología y tiene como misión la de publicar artículos sobre investigaciones realizadas en el campo de la arqueología, así como contribuir a la divulgación de esta ciencia. Su primera publicación data de 1834, continuando hasta la actualidad. Todas las publicaciones hasta 1975 pueden consultarse en <https://catalog.hathitrust.org/Record/000500900>

4 Todos los daguerrotipos que realizó en París se conservan en la BNF.

5 Para una mayor información sobre los fotógrafos calotipistas que viajaron a Oriente Próximo entre 1850 y 1880, consultar Aubenas y Roubert, 2010.

sus dibujos de monumentos islámicos añadía personajes orientales, como en uno realizado del Patio de los Leones en el que aparece recostado sobre una alfombra un hombre con indumentaria oriental fumando un narguilé mientras estaba siendo atendido por su sirviente (Fig. 2).

Figura 2. Joseph-Philibert Girault de Prangey. Entrée de la court des lions, alhambra, en monuments árabes et moresques de cordoue, Séville et Grenade, dessines et mesures en 1832 et 1833 (1837). Litografía, 56,5 x 42,5 cm. The Metropolitan Museum of Art, New York.

El conde de Simony ofrece una interesante descripción de sus viajes por España y del trabajo allí realizado:

En 1832 nuestro langronés, cargado de lápices, de paleta, de colores y sin duda también provisto de lupa y reglas, parte hacia España. Permanece dos años en Sevilla y Granada, preparando sus obras sobre la arquitectura de los árabes y de los moros. [...]

Da cuenta, con aquella minuciosidad, con aquella exactitud de dibujo, de color y de perspectiva, los más mínimos detalles de esta ornamentación, tan complicada, tan intrincada, tan variada. Mide las columnas, los planos, las bóvedas, toma notas de todo, anota los colores, añade dibujos del conjunto, incluye personajes pintorescos, hace grandes vaciados, los cuales se encuentran actualmente en el Museo de Arte e Historia de Langres. Se preocupa también por la traducción de versículos del Corán, cuya magnífica escritura decora los muros de la Alhambra o del Generalife.

Evoca la historia de los árabes, desde su origen, aquel de los conquistadores de España, su instalación en la península, su vida guerrera y llena de lujos, la decadencia del poder árabe, el triunfo de la cruz sobre la media luna, las transformaciones infligidas a los palacios moriscos por sus nuevos ocupantes. (Simony, 1935: 58)

Los dibujos realizados por Girault de Prangey a lo largo de su viaje por España desprenden una gran fascinación por Oriente, al mismo tiempo que suponen una de las investigaciones científicas más completas realizadas hasta la fecha en torno a la arquitectura islámica en Andalucía y son comparables a los dibujos de la Alhambra que hizo Diego Sánchez Sarabia entre 1760 y 1763 por encargo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Con el material acumulado, Girault de Prangey comenzó a trabajar en una serie de publicaciones que verían la luz entre 1836 y 1842 y que se convirtieron rápidamente en obras de referencia para el estudio de la arquitectura islámica en España. En primer lugar, publicó un álbum de litografías dividido en tres partes que incluía los dibujos realizados en Andalucía y llevaba por título *Monuments arabes et moresques de Cordoue, Séville et Grenade, dessinés et mesurés en 1832 et 1833*. Las tres partes del álbum son *Mosquée de Cordoue* (tomo I), *La Giralda et l'Alcazar de Séville* (tomo II) y *Souvenirs de Grenade et de l'Alhambra* (tomo III). Se trata de un álbum que sigue la estela de los realizados unos años antes por Alexandre de Laborde (1773-1842) y el barón Isidore Justin-Taylor (1789-1879)⁶ en los que se ofrecía una imagen pintoresca y oriental de Andalucía. El *Bulletin monumental* de 1837 se hizo eco de la publicación del tercer tomo:

El Sr. Girault de Prangey, de Langres, acaba de publicar una magnífica descripción de la Alhambra, en el formato de gran folio, con 30 excelentes planchas litografiadas a partir de los diseños del autor. Esta hermosa obra debe ser considerada como una de las más notables publicadas en los últimos años, y la importancia de la Alhambra le confiere un gran valor para los eruditos especialmente dedicados al estudio de monumentos. (1837: 224)

En 1841 publicó su siguiente trabajo, *Essai sur l'architecture des arabes et des mores en Espagne, en Sicile et en Barbarie*, un estudio científico complemento a su obra anterior en el que reunía sus investigaciones sobre la arquitectura islámica y un ensayo sobre la historia de los árabes. Los textos iban acompañados de dibujos, inscripciones y planos. A principios de 1842 vio la luz su tercera obra dedicada al estudio de la arquitectura islámica en España, *Choix d'ornements moresques de l'Alhambra*, centrada en el estudio de la decoración alhambrina. Para ello, realizó hermosas láminas a color, en las que reproducía fielmente numerosos motivos decorativos y elementos arquitectónicos del palacio granadino.

El interés de estas tres publicaciones reside en la minuciosidad del estudio histórico desarrollado y en la exquisita factura de sus dibujos. Las publicaciones marcaron las investigaciones de Girault de Prangey hacia un interés por el orientalismo, cuya segunda etapa no podía ser otra más que el viaje a Oriente Próximo. El uso que hará del daguerrotipo a partir de 1841 contribuirá a ampliar el campo de investigación en los estudios relacionados con la arqueología y la historia de Oriente Próximo, confirmando las palabras de François Arago cuando enumeraba algunas de las aplicaciones de la fotografía a la investigación científica: “Para copiar los millones y millones de jeroglíficos que cubren, incluso en el exterior, los grandes monumentos de Menfis, Karnak, etc., se necesitarían legiones de dibujantes. Con el daguerrotipo, un solo hombre podría llevar a buen término este inmenso trabajo” (Arago, 1839: 28-30).

4. LA VILLA DE TUAIRES EN COURCELLES-VAL D'ESNOMS

En 1836, Girault de Prangey se embarcó en un nuevo proyecto que si bien no fue un nuevo viaje ni tuvo que ver con la publicación de ninguna obra erudita, sí fue consecuencia lógica de todo su aprendizaje acumulado hasta el momento: la construcción de una villa en su finca de Tuaires en Courcelles-Val d'Esnoms, cerca de Langres (Fig. 3). Sobre una superficie de nueve hectáreas se edificó una suntuosa mansión de estilo orientalista coronada por una cúpula lobulada y decorada con elementos de forja y ventanas de celosías (Quettier, 1998). El estilo imitaba el de las villas turcas o *yali* del Bósforo, en Estambul, y añadía elementos ornamentales que había podido contemplar en su viaje por Andalucía⁷.

⁶ Alexandre de Laborde publicó entre 1806 y 1820 *Voyage pittoresque et historique de l'Espagne / par Alexandre de Laborde, et une société de gens de lettres et d'artistes de Madrid...*; mientras que el barón Isidore Justin-Taylor publicó entre 1826 y 1832 *Voyage pittoresque en Espagne, en Portugal et sur la côte d'Afrique, de Tanger à Tétouan / par J. Taylor*.

⁷ Varias fotografías atribuidas a Girault de Prangey, realizadas entre 1850 y 1870 y conservadas en el MAHL permiten apreciar la villa, hoy en día desaparecida, así como los jardines e invernaderos. Entre ellas, una estereoscopia muestra la entrada a la finca, compuesta por una entrada y dos puertas con forma de arcos lobulados (*Le portail du domaine des Tuaires, 1850-1870*).

Figura 3: Environs de Langres – Écart de Leuchy. La Villa de Girault de Prangey. Tarjeta postal. Colección del autor.

Paralelamente a la construcción de su mansión, se dedicó a plantar árboles de los tipos más variados y especies vegetales raras y exóticas, dando rienda suelta a su gran interés por la botánica. También construyó invernaderos que llenaba con plantas tropicales. Una de las más bellas descripciones de su jardín fue realizada por el conde de Simony:

El agua fluye por todas partes, en cascada y en chorros bajo la casa, en las albercas de los huertos y espacios comunes. En el parque, una fuente de piedra alza sus surtidores superpuestos, el agua clara se desliza gota a gota bajo el verde follaje.

Pero el verano ya está aquí: todo son canastillos floridos, plantas raras, papiros y plataneros alrededor del estanque, rosas fragantes en parterres multicolores.

Los frutales, bien resguardados, se engalanan con flores y frutas. Las orquídeas perfuman los invernaderos, entre helechos y palmeras. Las frutas exóticas, piñas, plátanos, uvas pasas, naranjas o cidras tientan al visitante bajo la vigilante mirada del autor de todas estas maravillas. (Simony, 1935: 60)

5. VIAJE A ORIENTE PRÓXIMO Y EL USO DEL DAGUERROTIPO

En 1842, Girault de Prangey inició una segunda etapa en su vida intelectual y profesional que supondría la culminación de sus trabajos de erudición, a los que incorporará un nuevo instrumento: la fotografía. Se abrirán así nuevas posibilidades en el estudio de la arquitectura islámica. Su experiencia acumulada era ya notable: sus primeros viajes entre 1831 y 1835 le pusieron en contacto con mundos “exóticos” y le iniciaron en la senda del orientalismo. El éxito de las publicaciones que vieron la luz entre 1836 y 1842 significó un premio a su labor

intelectual, algo importante para una persona con un gran ego y una necesidad constante de reconocimiento. Y su labor, a partir de 1836, como miembro fundador de la *Société historique et archéologique de Langres* fue una contribución decisiva para la puesta en valor y restauración del patrimonio histórico y monumental de la región.

Con toda esta intensa actividad profesional no es de extrañar que Girault de Prangey, un hombre de su época abierto a toda innovación tecnológica, sintiera una gran atracción por el invento del daguerrotipo que acababa de ser presentado en París. En 1841, apenas dos años después de la aparición del nuevo artefacto, están datados sus primeros daguerrotipos realizados en París y actualmente conservados en la BNF.

En febrero de 1842, provisto con su cámara de daguerrotipos y más de un millar de placas, Girault de Prangey se embarcó en un nuevo viaje rumbo a Oriente. En esta ocasión, el viaje que pretendía organizar era mucho más ambicioso, más largo, más costoso y suponía una dificultad añadida por la necesidad de transportar el pesado y frágil material fotográfico. Así, visitó Italia, Malta, Grecia, Turquía, Egipto, Palestina, Líbano y Siria. Originalmente tuvo la intención de llegar a Persia y a la India⁸, sin embargo, desistió de ello por miedo a que los aproximadamente mil daguerrotipos realizados sufrieran desperfectos en un viaje tan largo y duro (Girault de Prangey, 1843).

Su *grand tour oriental* tenía por objetivo realizar un estudio exhaustivo de las antiguas culturas del Mediterráneo oriental y utilizar todos los medios expresivos disponibles –dibujo, acuarela y daguerrotipo– para la catalogación de los monumentos y elementos decorativos existentes en los lugares que visitaba. También venía a completar el extenso estudio iniciado años atrás acerca de la arquitectura islámica en España. El *Bulletin monumental* dio noticia de la partida de Girault de Prangey:

El señor Girault de Prangey, inspector del Alto Marne, promete a la Sociedad que en el transcurso del viaje que va a emprender y en el que visitará las ciudades de Pisa, Génova, Roma, Constantinopla, Palmira, los monumentos de Asia Menor, de Siria, Palestina y Egipto; se ocupará del origen de la ojiva [arco apuntado] y de las causas de su éxito en la arquitectura bizantina: a su regreso, entregará a la Sociedad los planos y diseños que enriquecerán su porfolio. El Sr. de Prangey anuncia que en ocasiones se servirá del daguerrotipo, cuya utilidad ha sido reconocida por la Academia de Inscripciones en una de sus últimas sesiones. Este medio, es cierto, no puede servir para los planos ni para algunos detalles, pero como información es inapreciable, también para mostrar el estilo, el aspecto y el conjunto del monumento, sobre todo en manos de un artista que sabe sacarle provecho para reproducir los objetos en su aspecto y en las condiciones más favorables para la ciencia. El Sr. de Prangey tiene intención de estudiar las ruinas de Palmira, las de Baalbek, así como las mezquitas de Damasco y El Cairo, para que sirva de complemento a su obra sobre la Alhambra. También se dedicará al estudio de la arquitectura militar de los turcos y a determinar la influencia que sobre ella pudo tener el comercio con los genoveses y las expediciones de los cruzados. (1842: 64)

Su primer destino fue Roma, ciudad en la que permaneció entre abril y mediados de julio de 1842. Roma era el lugar de destino de los intelectuales y artistas europeos que desde el siglo XVIII decidían hacer el *Grand Tour*, un viaje de iniciación con el fin de ampliar los conocimientos artísticos y que solía incluir, además de Roma y las principales ciudades italianas, un viaje a Grecia. Para Girault de Prangey Roma fue el punto de partida de su *Grand Tour oriental*. Los daguerrotipos que realizó allí marcaron su interés general por la arquitectura y la ruina, focalizando su objetivo en los principales monumentos del antiguo Imperio Romano: el Foro de Trajano, el Arco de Tito, el Templo de Vesta y el Coliseo. También fotografió la Basílica de San Pedro. Su manera de fotografiar la arquitectura era autodidacta y siguió unas pautas en las que predominaba una visión frontal y una estructura compositiva que tendía a enmarcar el edificio en un contexto urbano. Estas vistas generales

⁸ La lista completa que detalla J. Gailhabaud en el *Bulletin monumental* incluye los siguientes destinos: Atenas, Roma, El Cairo, Tebas, Abu Simbel, Jerusalén, Damasco, Antioquía, Babilonia, Sultaniye, Isfahán, Persépolis, Ellora, Salsete, Varanasi, Delhi, Susa, Ecbatana, Palmira, Baalbek, Palestina, Siria, Asia Menor y Constantinopla (Gailhabaud, 1843: 161).

las complementaba con imágenes de detalles arquitectónicos y decorativos, una de las aportaciones más originales de la obra fotográfica de Girault de Prangey.

A continuación, se dirigió a Atenas, donde permaneció entre cinco y seis semanas. Allí realizó unos setenta daguerrotipos, no solo centrados en las ruinas clásicas –la Acrópolis, el Templo de Zeus Olímpico, el Ágora, la Torre de los Vientos y la Biblioteca de Adriano en el Foro Romano–, sino también en iglesias y monasterios bizantinos. Sus daguerrotipos de la Acrópolis son las imágenes fotográficas más antiguas conservadas de este lugar⁹. Fiel a su interés por las vistas panorámicas, en Atenas realizó una de las más impresionantes, 49. *Athènes. 1842. Acropole. Côte'O.* (Fig. 4). El perfil de la colina de la Acrópolis protagoniza una vista en la que destacan las construcciones principales: el Partenón, los Propileos, el Erecteion y la Torre Franca¹⁰. El carácter de ruina de estas construcciones otorga unas connotaciones sublimes a la escena.

Figura 4: Joseph-Philibert Girault de Prangey. 49. Athènes. 1842. Acropole. Côte o. (1842). Daguerrotipo, 9,3 × 24,1 cm. The Metropolitan Museum of Art, New York.

En una carta dirigida a Jules Gailhabaud –miembro de la *Société historique et archéologique de Langres*– a principios del otoño de 1842, Girault de Prangey detallaba sus impresiones en Roma y Atenas:

Qué puedo decirle de Roma, si no es que me llevo de ella una inmensa colección: tres meses y medio de trabajo, casi sin descanso, y que, en general, y sobre todo al final de la estancia fue una maravilla. En Atenas, donde pasé de cinco a seis semanas, fui más feliz si cabe: perdí menos el tiempo y todo aquello que deseaba realizar desde cuando estaba en París pude hacerlo. A lo que he añadido más taras imprevistas realizadas.

Bien decidido a admirar, he debido ir mucho más lejos, incluso ser injusto con las bellas ruinas romanas que siempre me habían cautivado, directamente las he olvidado. No, nada es maravilloso. ¡Es perfecto todo aquello que se encierra en la noble Acrópolis de Atenas! (Girault de Prangey, 1843: 161)

La etapa más importante de su viaje fue Egipto, ya que allí confluían los intereses de Girault de Prangey en relación con el estudio de la arquitectura, la arqueología, las culturas antiguas y la islámica. De mediados de septiembre de 1842 a mediados de enero de 1843 visitó Alejandría, Rosetta y El Cairo. A continuación, se dirigió a Estambul, Esmirna y la costa de Asia Menor, donde se interesó por los restos arqueológicos de antiguas ciudades helénicas: Afrodiasias, Magnesia, Mileto, Dídima, Efeso, Halicarnaso (Bodrum) y Mylasa. En agosto abandonó la región para visitar por primera vez Damasco y Baalbek. La segunda parte de su viaje a Egipto transcurrió de octubre de 1843 a abril de 1844. En la citada carta a Gailhabaud manifestaba su excelente estado de ánimo y unas grandes expectativas de investigación a su llegada a El Cairo:

Como usted puede ver, me encuentro en el centro de mis trabajos; estoy en El Cairo desde hace dos días, con buena salud, bien preparado, con toda la fuerza que tenía a

⁹ Pierre-Gustave-Gaspard Joly de Lotbinière fue el primero, a finales de 1839, en fotografiar la Acrópolis de Atenas. Sin embargo, sus daguerrotipos se han perdido.

¹⁰ La Torre Franca era una construcción de veintiséis metros de altura construida al lado de los Propileos por los francos a finales del siglo XIV, como parte de la residencia de los Duques de Atenas. Fue demolida en 1874.

mi partida, e incluso con una mayor confianza, ya que tengo la experiencia de cinco a seis meses de trabajo que, gracias a Dios, me satisface más o menos completamente, o al menos tanto como es posible. (Girault de Prangey, 1843: 160)

En Egipto, Girault de Prangey desarrolló un extenso trabajo fotográfico como complemento a los dibujos y acuarelas que ya venía practicando desde su viaje por Andalucía. Entre los daguerrotipos conservados en la BNF¹¹ y los que han salido a la venta en las sucesivas subastas de Christie's y Sotheby's en 2003, 2004 y 2010, se estima un total de 129 realizados en Egipto. Las imágenes muestran vistas de arquitectura, ornamentación arquitectónica, paisajes desérticos, paisajes urbanos y retratos en interiores y exteriores. De todo el conjunto del trabajo fotográfico se manifiesta una preeminencia de lo arquitectónico, principal objetivo de sus viajes por Oriente. En El Cairo se interesó por las fachadas, alminares, capiteles, cúpulas y decoración epigráfica de las viejas mezquitas (Fig. 5). También por las fachadas de antiguos edificios, las tumbas de los sultanes mamelucos, fuentes públicas y callejuelas pintorescas. A menudo fotografiaba fragmentos que llamaban su atención, vistos hoy en día como innovadores puntos de vista fotográficos realizados en una época muy temprana y que le servían para sus investigaciones en torno a la arquitectura islámica. Llama la atención que no fotografiara las Pirámides de Guiza ni la Esfinge, como sí hizo con la Pirámide de Saqqara. Quizás las fotografió, pero no le salieron bien; en cualquier caso, no menciona nada al respecto en su carta publicada en el *Bulletin monumental* (Girault de Prangey, 1843).

Figura 5: Joseph-Philibert Girault de Prangey. S. Kérabat. Coupole. 120 (1843). Daguerrotipo, 11,5 × 18 cm. Bibliothèque Nationale de France, Paris.

A lo largo del viaje por el Nilo hasta la primera catarata tomó vistas de paisajes en las riberas del Nilo y en el desierto. De los monumentos y restos del antiguo Egipto fotografió la Pirámide de Saqqara; la escultura de Sesostri II en Menfis; el Ramesseum (Fig. 6), los Colosos de Memnón y el Templo de Karnak en Luxor; el Templo de Hator en Dendera; el Templo de Horus en Edfu; los templos de Ramsés II y Merenptah en Gebel el-Silsila y el Templo de Philae cerca de Asuán, donde dejó su firma en forma de grafiti (Fig. 7). Girault de Prangey no se interesó especialmente por el género del retrato. Entre los realizados en Egipto se encuentran dos con un cierto aire de instantánea fotográfica y diez con un estilo de posados.

¹¹ Maryse Bideault realizó en 2010 una catalogación completa de los daguerrotipos correspondientes a El Cairo depositados en la BNF (Bideault, 2010: 2).

Figura 6: Joseph-Philibert Girault de Prangey. 201. Thèbes. 1844. 202 Rhamséion (1844). Daguerrotipo, 18,8 × 24 cm. The Metropolitan Museum of Art, New York.

Figura 7. Fotografía del autor. Firma de Girault de Prangey en el templo de Philae (2019).

La última parte del viaje, de agosto de 1844 a principios de 1845, transcurrió en Palestina, Siria y el Líbano. Petra y Palmira estuvieron también entre sus posibles destinos, aunque finalmente no llegó a visitarlos (Girault de Prangey, 1843), ya que para llegar a estas dos antiguas ciudades había que atravesar desiertos áridos y pedregosos que estaban infestados de bandidos. Los daguerrotipos obtenidos en Damasco y Jerusalén son estéticamente similares a los realizados en El Cairo en cuanto a su interés por los motivos arquitectónicos islámicos, destacando una magnífica vista panorámica de la Mezquita de los Omeyas de Damasco (Fig. 8), utilizando placas de 9,5 x 24 cm. Una etapa importante en su viaje fue Baalbek, en el

Líbano, donde fotografió extensamente las ruinas de la antigua ciudad romana. Allí añadió alrededor de cien nuevas fotografías, la mayor cantidad realizada en una sola localización (Stewart, 2005). Girault de Prangey debió quedar fascinado ante la inmensidad de los restos arqueológicos de Baalbek en general y del Templo de Júpiter en particular, uno de los más grandes del Imperio Romano y cuyas seis columnas todavía en pie, de veinte metros de altura, son las más altas del mundo clásico (Fig. 9).

Figura 8: Joseph-Philibert Girault de Prangey. Damas. 1843, Prise de la Terrasse Baudin: [photographie] (1843). Daguerrotipo, 9,5 x 24 cm. Bibliothèque Nationale de France, Paris.

Figura 9: Joseph-Philibert Girault de Prangey. Baalbec. 1844. Petit et Grande Temple. (1844). Daguerrotipo, 9,5 x 8 cm. Bibliothèque Nationale de France, Paris.

A principios de 1845 Girault de Prangey regresó a Francia, tras más de tres años de viaje y provisto de cerca de mil daguerrotipos e infinidad de dibujos y acuarelas. Finalizaba así su propio *grand tour oriental*, sin duda una de las epopeyas fotográficas más apasionantes jamás realizadas. En el volumen 11 del *Bulletin monumental* de 1845, se daba noticia de su regreso:

Regreso del Señor Girault de Prangey. El señor Girault de Prangey, uno de los inspectores de la Sociedad Francesa [de Arqueología], quien desde hace tres años ha estado viajando por Oriente, donde había desarrollado largas e importantes exploraciones

monumentales con las cuales hemos detallado e informado anteriormente a los lectores del Boletín Monumental, acaba de llegar a París cargado de una rica cosecha de observaciones y vistas tomadas con el daguerrotipo: las vistas de daguerrotipos traídas por el Sr. de Prangey llegan a las tres mil¹². Favorecido por una salud que no se ha visto alterada ni un solo instante, el señor de Prangey ha empleado, con el celo y la sagacidad que siempre le han caracterizado, sus tres años de viaje, y puede apreciarse todo lo que una exploración de este tipo ha producido de resultados importantes para la ciencia. Volveremos sobre el viaje del señor de Prangey pues hoy solo queremos anunciar su feliz regreso. (1845: 317)

6. LA CULMINACIÓN DE LA OBRA ORIENTALISTA

Tras su regreso a Francia, Girault de Prangey retomó sus actividades científicas en la *Société historique et archéologique de Langres*, interesándose por el rico patrimonio arquitectónico local. Paralelamente comenzó a planificar la publicación de la que sería su obra culmen, *Les Monuments arabes d'Égypte, de Syrie, d'Asie Mineure dessinés et mesurés de 1842 à 1845* (1846), en la que utilizó algunos de sus daguerrotipos que transfería a grabados mediante la técnica litográfica. La obra fue diseñada por Firmin Didot Frères e impresa por Lemercier, ambas firmas parisinas (Stewart, 2005). El editor fue el propio Girault de Prangey. El nuevo volumen incluía en su primera página la siguiente descripción:

Este trabajo, a petición de los suscriptores del Atlas de los MONUMENTOS ÁRABES DE CÓRDOBA, SEVILLA Y GRANADA, aparecerá por entregas, en un número de veinte a treinta, sucediéndose lo más regularmente posible cada tres meses. Cada entrega, con un precio de 16 francos, presentará cuatro planchas litografiadas a dos tintas por los mejores artistas; un texto histórico y descriptivo de dos a cuatro páginas –de acuerdo con la importancia de los monumentos– acompañará cada entrega. Los planos, secciones y elevaciones serán grabados a línea y algunas planchas de detalles impresas a color. Los MONUMENTOS ÁRABES DE EGIPTO, SIRIA Y ASIA MENOR se unirán a los MONUMENTOS ÁRABES DE ESPAÑA, en el mismo formato ya publicado por el Sr. Girault de Prangey de 1836 a 1839, para formar una Historia General de la Arquitectura de los Árabes, que el autor propone como objetivo en sus investigaciones y publicaciones. (Girault de Prangey, 1846: 1)

A pesar de sus grandes expectativas, esta nueva publicación fue recibida con poco entusiasmo por el público y ni siquiera se llegó a publicar en su totalidad. Idéntica suerte corrió su siguiente publicación, *Les Monuments et paysages de l'Orient* (1851). Profundamente decepcionado por el poco éxito de sus publicaciones, Girault de Prangey desistió de continuar el proyecto y canceló las publicaciones. No volvió a publicar ninguno de sus trabajos. Abandonó la práctica del daguerrotipo y únicamente, en la década de 1850 realizó algunas vistas estereoscópicas de su casa y alrededores, albúminas a partir de negativos al colodión húmedo (Simony, 1935).

Girault de Prangey nunca regresó a Oriente Próximo ni realizó más viajes. A partir de 1850 se fue recluyendo en su casa, donde recibía pocas visitas, hasta su muerte acaecida el 7 de diciembre de 1892. Fue un periodo de retiro voluntario, aislado en su pequeño paraíso artificial y rodeado de las imágenes de Oriente, de su jardín de plantas exóticas y de sus recuerdos. Tras su muerte, su legado se fue poco a poco olvidando, las cajas que contenían los centenares de daguerrotipos quedaron almacenadas en los sótanos de la villa, la cual se fue progresivamente deteriorando debido al abandono. El conde Charles de Simony, quien en su infancia conoció a Girault de Prangey y en 1920 compró todos sus terrenos y bienes, relata cómo fue el final de sus días:

Así pues, Girault de Prangey persiguió su sueño durante al menos cuarenta años más. Murió a edad avanzada, pero de toda su obra no queda nada, así de artificial

¹² Obviamente se trata de un error, ya que fueron cerca de mil los daguerrotipos que Girault de Prangey realizó en su viaje por Oriente Próximo.

era. Sus herederos no pudieron conservar ni las pajareras ni los invernaderos. El mantenimiento de senderos y pendientes era difícil. La guerra lo había transformado todo en ruina cuando me convertí en 1920 en el propietario. Me esforcé en salvar la propiedad, tan poco accesible, pero fue necesario eliminar esa desgraciada cúpula bulbosa y los adornos de madera de las cabañas y ventanas. No quedaba nada de los pobres invernaderos, los frutales estaban abandonados, las vacas pacían las peonías y los bordes de los parterres estaban sin flores. (Simony, 1935: 61)

Sin embargo, sus cerca de mil daguerrotipos, guardados durante años en cajas de madera y perfectamente ordenados, sí sobrevivieron tras su muerte al abandono y a la Primera Guerra Mundial que entre 1914 y 1918 asoló la región. En ellos se pueden apreciar las huellas del paso del tiempo sobre el metal y cómo las imágenes se han transformado por efecto de la degradación de los materiales, en algunos casos diluyéndose en formas casi abstractas. Al no haberse guardado individualmente en estuches y cubiertos por un cristal protector se aprecian desperfectos sobre su superficie en forma de rayaduras, manchas, bordes de las placas degradados y alteraciones cromáticas.

La colección de daguerrotipos de Girault de Prangey ha de considerarse por sus características como un hecho excepcional en la Historia de la Fotografía. Su estudio en profundidad revela los variados intereses intelectuales de su autor en relación con la arquitectura, la arqueología y Oriente Próximo; y anticipa el camino que recorrerá la siguiente generación de fotógrafos calotipistas en el estudio y conocimiento de Oriente Próximo.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aragó, F. (1839). *Rapport de M. Arago sur le Daguerrotypage. Lu á la séance de la Chambre de Députés le 3 juillet 1839, et à l'Académie des Sciences, séance du 19 aout*. Bachelier Imprimeur-Librairie.
- Aubenas, S. (2013). La redécouverte d'un précurseur: Joseph-Philibert Girault de Prangey (1804-1892). En M. Volait (ed.). *Le Caire dessiné et photographié au XIXe siècle*. Picard (Collection d'une rive l'autre), 184-192. <https://doi.org/10.4000/books.inha.4882>
- Aubenas y Roubert, P. -L. (eds.). (2010). *Primitifs de la photographie. Le calotype en France 1843-1860*. Catálogo de la exposición. Gallimard.
- Bideault, M. (2010). Œuvre de Joseph-Philibert Girault de Prangey. En VV.AA., *L'iconographie du Caire dans les collections patrimoniales françaises*. Sources. <https://doi.org/10.4000/books.inha.4750>
- Brant, C. (2008). *Miroirs d'argent. Daguerrotypes de Girault de Prangey*. Ed. Slatkine.
- Brocard, H. (1893). M. Girault de Prangey. En *Bulletin de la Société historique et archéologique de Langres*, t. 4, 15-21.
- *Bulletin monumental ou collection des memoires et des renseignements pour se avir à la confection d'une statistique des monuments de la France classés chronologiquement*. (1837). Vol. 3. M. de Gaumont, 224.
- *Bulletin monumental ou collection des memoires et des renseignements pour se avir à la confection d'une statistique des monuments de la France classés chronologiquement*. (1838). Vol. 4. M. de Gaumont, 467.
- *Bulletin monumental ou collection des memoires et des renseignements pour se avir à la confection d'une statistique des monuments de la France classés chronologiquement*. (1842). Vol. 8. M. de Gaumont, 64-65.
- *Bulletin monumental ou collection des memoires et des renseignements pour se avir à la confection d'une statistique des monuments de la France classés chronologiquement*. (1845). Vol. 11. M. de Gaumont, 317.
- Calvo Serraller, F. (1995). *La imagen romántica de España. Arte y Arquitectura del siglo XIX*. Alianza Editorial.
- Gailhabaud, J. (1843). *Bulletin monumental ou collection des memoires et des renseignements pour se avir à la confection d'une statistique des monuments de la France classés chronologiquement*, vol. 9. M. de Gaumont, 161.
- Girault de Prangey, J.-P. (1836-1839). *Monuments arabes et moresques de Cordoue, Séville et*

- Grenade, dessinés et mesurés en 1832 et 1833.* Veith et Hauser.
- Girault de Prangey, J.-P. (1841). *Essai sur l'architecture, des arabes et de mores, en Espagne, en Sicilie, et en Barberie, [suivi d'un appendice contenant les inscriptions de l'Alhambra, publiées et traduites par J. Derembourg].* A. Hauser.
 - Girault de Prangey, J.-P. (1842). *Choix d'ornements moresques de l'Alhambra.* A. Hauser.
 - Girault de Prangey, J.-P. (1843). Lettre de M. Girault de Prangey. En *Bulletin monumental ou collection des memoires et des renseignements pour se avir à la confection d'une statisque des monuments de la France classés chronologiquement*. Vol. 9. M. de Gaumont, 159-162.
 - Girault de Prangey, J.-P. (1846). *Les Monuments arabes d'Égypte, de Syrie, d'Asie Mineure dessinés et mesurés de 1842 à 1845.* L'auteur.
 - Girault de Prangey, J.-P. (1851). *Monuments & paysages de l'Orient: Lithographies exécutées en couleur d'après ses aquarelles. ... Algérie, Tunis, Égypte, Syrie, Asie-Mineure, Grèce, Turquie.* L'auteur.
 - Pérez Gallardo, H. (2015). *Fotografía y arquitectura en el siglo XIX. Historia y representación monumental.* Cátedra Ediciones.
 - Pinson, S. C. (2019). *Monumental Journey: The Daguerreotypes of Girault de Prangey.* Catálogo de la exposición. The Metropolitan Museum of Art.
 - Quettier, P. (1998). La villa de Girault de Prangey à Courcelles-Val d'Esnois. Approche critique et essai de reconstitution. En *Bulletin de la Société historique et archéologique de Langres*, t. 22, 365-374.
 - Quettier, P. (2000). *Sur les traces de Girault de Prangey, 1804-1892: dessins-peintures, photographie, études historiques.* Catálogo de la exposición. Gueniot.
 - Simony, C. (1935). Une curieuse figure d'artiste: Girault de Prangey (1804-1892). En *Mémoires de l'Académie des Sciences, Arts et Belle-Lettres de Dijon. Année 1934.* Bernigaud et Privat, 55-62.
 - Stewart, L. S. (2005). In Perfect Order: Antiquity in the Daguerrotypes of Joseph-Philibert Girault de Prangey. En Lyons, C. L. (ed). *Antiquity and Photography: Early Views of Ancient Mediterranean Sites.* Getty Publications, 66-91.